

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA DI SMAN 1 NUSA PENIDA

I Wayan Kariasa

SMA Negeri 1 Nusa Penida

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar Kimia siswa pada pokok bahasan teori atom mekanika kuantum dan energetika dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida yang berjumlah 40 orang. Penelitian ini berlangsung pada semester I (ganjil) tahun ajaran 2009/2010. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah fokus tindakan, dan berlangsung dalam dua siklus. Data dikumpulkan dengan tes dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar Kimia siswa. Terjadi peningkatan perolehan hasil belajar Kimia siswa sebesar 14,86% (dari skor rata-rata sebesar 62,25 dengan kualifikasi sangat kurang pada siklus I menjadi sebesar 71,5 dengan kualifikasi baik pada siklus II). Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe jigsaw; hasil belajar Kimia.

Abstract

This research aims at improving the students' chemistry Achievement especially for the topic of atomic mechanical quantum and energy by applicating the cooperative learning model of Jigsaw type. This research conducted in one whole semester (six months). The implementation of Jigsaw Cooperative Learning Technique focuses on two treatments within two cycles. The data is obtained from the test and then analyzed by using descriptive method. The result of the study shows that the implementation of Jigsaw Cooperative Learning Technique can improve the students' Chemistry Achievement. The students' Achievement increase 14,86% (the average 62,25 in the 1st cycle to 71,50 in 2nd cycle). From this result, it is suggested that Jigsaw Cooperative Learning Technique can be used in teaching Chemistry or other subjects.

Key words: jigsaw cooperative learning technique; students' chemistry achievement

Pendahuluan

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar atau bahan ajar dan buku referensi lainnya, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai

pelatihan, seminar dan peningkatan kualifikasi pendidikan mereka, kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), peningkatan manajemen pendidikan serta pengadaan berbagai fasilitas lainnya.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas, manusia dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya perubahan yang tidak menentu. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sumber daya manusia

yang akan menghantarkan bagaimana suatu bangsa dapat berkontribusi secara internasional. Dunia pendidikan mendapatkan sorotan yang sangat tajam berkaitan dengan tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada zaman sekarang ini. Pendidikan sebagai sumber daya insani sepatutnyalah mendapatkan perhatian secara terusmenerus dalam upaya meningkatkan mutunya. Peningkatan mutu pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tuntutan dunia global yang terus-menerus berubah mendorong pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan juga kurikulum KTSP. Bertitik tolak dari hal tersebut, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, profesional, dan memadai. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha nasional yang memerlukan suatu kesadaran, kesetiaan serta dedikasi yang sangat tinggi bagi pengelolaan pendidikan untuk mewujudkannya karena para pengelola perangkat sumber-sumber belajar tersebut yang nantinya bisa menghantarkan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan dirumuskan. Pendidikan dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa telah menguasai kompetensi-kopetensi yang telah diisyaratkan tingkat penguasaan materi dapat diukur melalui tes dan hasil pengukuran, dinyatakan dengan nilai kuantitatif.

Dengan demikian kompetensi siswa akan berkembang melalui proses belajar mengajar (Nurhadi 2002). Siswa perlu memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja. Selain itu KBK ingin memusatkan diri pada pengembangan seluruh kompetensi siswa. Dengan KBK siswa akan dibawa memasuki kawasan pengetahuan maupun penerapan

pengetahuan yang didapat melalui pembelajaran.

KTSP yang merupakan pengembangan kurikulum KBK telah diujicobakan secara bertahap sebelum ditetapkan secara nasional. Khusus provinsi Bali telah menerapkannya secara serentak mulai tahun pelajaran 2007/2008. Namun, perubahan mendasar dari kurikulum masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat masih mengarah pada penguasaan produk dan hanya sebagian kecil mengarah pada proses, sedangkan metode pembelajaran yang dominan dipergunakan guru adalah metode ceramah dan sebagian kecil menggunakan metode diskusi, metode demonstrasi, dan eksperimen. Kondisi ini mengarahkan siswa untuk bersikap pasif dalam pembelajaran dan aktivitas interaksi belajar didominasi guru.

Kondisi-kondisi tersebut di atas tentunya akan berkontribusi terhadap masih belum tercapainya kompetensi siswa dengan indikator belum tercapainya ketuntasan belajar walaupun standar yang ditetapkan belum maksimal. Dari data SMA Negeri 1 Nusa Penida yang telah menerapkan KTSP khusus untuk pelajaran Kimia baru menetapkan standar ketuntasan minimum (SKM) 70%. Batas ketuntasan ini masih jauh dari yang diharapkan oleh kurikulum yakni minimal 75% penguasaan. Namun, walaupun batas ketuntasan baru 70%, pencapaian ketuntasan siswa kelas XI IPA tahun pelajaran 2008/2009 khusus pada mata pelajaran Kimia masih rendah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan guru belum membuahkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan hasil belajar Kimia siswa. Dengan melihat rata-rata nilai Kimia yang masih rendah, kemampuan siswa masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendapatkan perubahan dalam hasil belajar Kimia siswa, perlu dilakukan strategi pembelajaran, dengan mencoba menerapkan suatu model

pembelajaran yang sekiranya dapat meningkatkan hasil belajar Kimia siswa. Salah satu model pembelajaran yang sering diterapkan di berbagai jenjang pendidikan adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Di dalam pembelajaran kooperatif siswa dilatih untuk mampu berfikir kritis dan toleran terhadap siswa lainnya. Penggunaan model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Kimia siswa.

Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang anggotanya mempunyai kemampuan berbeda-beda baik kemampuan belajar tinggi, sedang, maupun rendah (bersifat heterogen). Dalam metode ini, setiap siswa dalam suatu kelompok diberikan informasi yang hanya menekankan pada suatu bagian pelajaran. Selanjutnya, tiap-tiap siswa akan menjelaskan kepada kelompoknya informasi yang diperoleh sehingga dalam metode ini tiap-tiap siswa akan berusaha memahami bagian informasi yang didapatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan suatu penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia Siswa di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida.

Memberikan model/metode yang dapat membantu siswa dalam pemahaman konsep dalam mata pelajaran Kimia merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Model pembelajaran yang ditawarkan adalah

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw melalui prosedur penelitian tindakan kelas dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.

Metode

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida, dengan jumlah siswa 40 orang. Objek penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan hasil belajar Kimia siswa.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I dilakukan perbaikan pada siklus II. Data utama yang dijarah dalam penelitian ini adalah hasil belajar Kimia siswa yang dikumpulkan melalui tes hasil belajar Kimia dengan skala 100. Penghitungan ketuntasan belajar pada mata pelajaran Kimia berpedoman pada KTSP SMA Negeri 1 Nusa Penida. Rumus yang digunakan adalah:

$$KB = \frac{n \geq 70}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

KB = ketuntasan belajar

KKM = 70

$n \geq 70$ = banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan $70 \geq n$

N = Jumlah siswa

$$\text{Daya serap klasikal} = \frac{\text{Rata - rata kelas}}{100} \times 100 \%$$

Untuk menentukan kategori tingkat keberhasilan belajar Kimia siswa, dilakukan dengan cara membandingkan angka rata-rata persentasi dengan lima kriteria di bawah ini:

Persentase	Tingkat keberhasilan
90-100	Sangat baik
75-89	Baik
60-74	Cukup
45-59	Kurang
0-44	Sangat kurang

Kriteria keberhasilan penelitian tindakan jika terjadi peningkatan hasil belajar Kimia siswa sesuai dengan standar ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah yakni sama atau lebih dari 70. Hasil Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida dengan jumlah siswa 40 orang. Materi pelajaran yang dipelajari siswa dikemas dalam dua siklus pembelajaran, dan tiap siklus dirinci menjadi empat kali pertemuan. Tiap minggu dilaksanakan dua kali pertemuan dengan alokasi waktu tiap pertemuan dua jam pelajaran. Data hasil belajar Kimia siswa dikumpulkan setiap akhir siklus. Sehubungan dengan itu, berikut disajikan hasil penelitian berturut-turut sesuai dengan tahapan siklus penelitian.

Untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi awal siswa, peneliti

mengadakan tes awal. Sebelum pelaksanaan tes awal, dilaksanakan proses pembelajaran secara konvensional yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan penugasan terhadap subjek penelitian yang jumlahnya 40 orang. Dari 40 siswa yang hadir 3 orang (7,5%) yang tuntas. Nilai terendah 40 (frekuensinya 11 orang), tertinggi 70 (frekuensinya 3 orang). Dengan rata-rata 52,25, daya serap 52,25%. Untuk mengetahui Ketuntasan Belajar siswa secara individu, data di atas dianalisis, dibandingkan dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang diberlakukan di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida yaitu dengan KKM 70. Data hasil belajar Kimia siswa yang diperoleh pada tes awal disajikan dalam Tabel 01.

Tabel 01. Data Tes Awal Hasil Belajar Kimia Siswa

No	Nilai Tes	Frekuensi	Jumlah Nilai	No. Absen Siswa	Ket.
1.	40	11	440	6, 9, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 38	BT
2.	50	12	600	2, 4, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 30, 33, 36	BT
3.	60	14	840	1, 3, 5, 7, 8, 13, 20, 21, 26, 28, 35, 37, 39, 40	BT
4.	70	3	210	10, 12, 16	T
	N	40			
Σx			2090		
Rata-rata			52,25		
Daya Serap			52,25%		
Ketuntasan			7,5%		

Keterangan :

KKM = 70

BT = Belum Tuntas

T = Tuntas

Ketuntasan belajar yang diperoleh pada tes awal adalah 7,5%. Selanjutnya, diterapkan model pembelajaran kooperati dengan

metode Jigsaw. Data hasil belajar Kimia siswa yang diperoleh pada akhir siklus I disajikan dalam Tabel 02.

Tabel 02. Data Hasil Belajar Kimia Siswa pada Siklus I

No	Nilai Tes	Frekuensi	Jumlah Nilai	No. Absen Siswa	Ket.
1.	40	1	40	7	BT
2.	50	8	400	2, 4, 6, 9, 14, 18, 29, 38	BT
3.	60	16	960	5, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 39, 40	BT
4.	70	11	770	1, 3, 12, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 37	T
5.	80	4	320	8, 10, 16, 30	T
	N	40			
Σx			2490		
Rata-rata			62,25		
Daya Serap			62,25%		
Ketuntasan			37,5%		

Keterangan :

KKM = 70

BT = Belum Tuntas

T = Tuntas

Dari 40 siswa yang dites, diperoleh jumlah siswa yang tuntas sebanyak 15 orang dan 25 orang belum tuntas. Nilai terendah 40 (frekuensinya 1 orang), tertinggi 80 (frekuensinya 4 orang). Dengan rata-rata

62,25, daya serap 62,25% , ketuntasan 37,5% dan kriteria keberhasilan sangat kurang. Data hasil belajar Kimia siswa yang diperoleh pada akhir siklus II disajikan dalam Tabel 03.

Tabel 03. Data Hasil Belajar Kimia Siswa pada Siklus II

No	Nilai Tes	Frekuensi	Jumlah Nilai	No. Absen Siswa	Ket.
1.	50	1	50	29	BT
2.	60	9	540	6, 7,9, 11, 14, 19, 24, 26, 27	BT
3.	70	15	1050	3, 4, 5, 13, 15, 17, 18, 21, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40	T
4.	80	13	1040	1, 2, 10, 12, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 37	T
5.	90	2	180	8, 16	T
	N	40			
Σx			2860		
Rata-rata			71,5		
Daya Serap			71,5%		
Ketuntasan			75%		

Keterangan :

KKM = 70

BT = Belum Tuntas

T = Tuntas

Berdasarkan data hasil belajar Kimia siswa pada akhir siklus II diperoleh jumlah siswa yang tuntas sebanyak 30 orang dan 10 orang belum tuntas. Nilai terendah 50 (frekuensinya 1 orang), tertinggi 90 (frekuensinya 2 orang). Dengan rata-rata 71,5, daya serap 71,5% , ketuntasan 75% dan kriteria keberhasilan baik. Pembahasan Secara garis besarnya, penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu Siklus I dan Siklus II. Hasil tes akhir Siklus I menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menjawab tes secara tertulis hasilnya mengalami peningkatan. Hasil tes akhir menunjukkan bahwa siswa yang belum tuntas dalam kompetensi dasar tersebut berkurang yaitu dari 37 orang pada tes awal menjadi 25 orang pada tes akhir Siklus I, walaupun sudah ada peningkatan, nilai yang diperoleh siswa masih tergolong kurang. Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada akhir Siklus I, hasil belajar Kimia yang diperoleh siswa menunjukkan bahwa rata-rata dengan rentangan skor yang didapat siswa termasuk kategori kurang menguasai, jadi jika dilihat dari hasil Siklus I dapat

disimpulkan bahwa pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida belum mencapai hasil yang signifikan dan optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu diadakan perbaikan pada Siklus II untuk dapat mencapai hasil yang signifikan. Berdasarkan analisis hasil dan penafsiran yang dilakukan peneliti, dapat dirumuskan beberapa tambahan tindakan perbaikan untuk Siklus II yaitu dengan mengoptimalkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida. Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada akhir Siklus II, tampak bahwa ada peningkatan hasil belajar Kimia siswa yang dibuktikan dengan rentangan skor 75%. Pada awal siklus I, rata-rata kelas hanya mencapai 52,25 sedangkan pada akhir siklus I mengalami peningkatan yaitu mencapai 62,25, sedangkan daya serap pada awal

siklus hanya 52,25% sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan daya serap yaitu mencapai 71,5%. Peningkatan hasil belajar Kimia siswa menunjukkan bahwa metode ini dapat diterapkan oleh siswa dalam proses belajar sehari-hari bahkan mungkin dapat lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Kimia siswa mencapai peningkatan secara signifikan. Berarti hipotesis tindakan yang berbunyi Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1

Nusa Penida dapat diterima. Berdasarkan data di atas jika dibandingkan dengan hasil tes akhir Siklus I dapat dijelaskan bahwa pada Siklus II ini semua siswa nilainya sudah meningkat, dari 40 orang siswa (75%) nilainya sudah tuntas. Nilai tertinggi yang dicapai yaitu 90 dan terendah 50. Untuk mendapat gambaran lebih jelas tentang adanya peningkatan kemampuan, daya serap, dan ketuntasan prestasi belajar pada tes awal dan tes akhir baik itu pada Siklus I maupun Siklus II, ditampilkan ringkasannya pada tabel 04 berikut.

Tabel 04. Ringkasan Analisis Data Tes Awal dengan Tes Akhir Siklus I dan II

No	Nilai Tes	Tes Awal		Tes Akhir				Ket.
		Frekuensi	Jml. Nilai	Siklus I		Siklus II		
				Frekuensi	Jml. Nilai	Frekuensi	Jml. Nilai	
1.	40	11	440	1	40	-	-	BT
2.	50	12	600	8	400	1	50	BT
3.	60	14	840	16	960	9	540	BT
4.	70	3	210	11	770	15	1050	T
5.	80	-	-	4	320	13	1040	T
6.	90	-	-	-	-	2	180	T
	N	40	-	40	-	40	-	
Σx			2090		2490		2860	
Rata-rata			52,25		62,25		71,5	
Daya Serap			52,25%		62,25%		7,5%	
Ketuntasan			7,5%		37,5%		75%	

Keterangan :

KKM = 70

BT = Belum Tuntas

T = Tuntas

Berdasarkan ringkasan analisis data tes awal sampai dengan tes akhir baik itu pada siklus I dan siklus II seperti tercantum pada Tabel 04 di atas tampak peningkatan rata-rata kelas, daya serap siswa, dan ketuntasan pada akhir siklus II sudah melebihi kriteria minimal 70%. Dengan begitu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima

dan berarti model penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian

yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Nusa Penida.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disimpulkan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut. 1) Disarankan kepada instansi/sekolah/guru agar lebih meningkatkan cara pemberian metode pembelajaran yang bervariasi kepada siswa dengan cara memanfaatkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sehingga dapat digunakan sejak dini untuk meningkatkan hasil belajar Kimia siswa. 2) Kepada semua siswa SMA Negeri 1 Nusa Penida disarankan agar dapat mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw karena temuan ini menunjukkan keefektifan dalam meningkatkan hasil belajar Kimia siswa.

Daftar Pustaka

- Arends, R. I. 2004. Learning to teach, Sixth edition. New York: McGraw-Hill
- Idris, H. M. N. 2000. Sebuah tinjauan teoritis tentang inovasi pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. (26).
- Lie, A. 2002. Cooperative learning: Mempraktekkan cooperative learning di ruang-ruang kelas. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nana, S. 1987. Dasar-dasar proses belajar mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nasution, S. 1982. Berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar. Bandung: Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. 2008. Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Slavin, R. E. 1986. Using student team learning. Baltimore: John Hopkins.